

УДК: 631.674.1

SHO'R YERLARDA QISHLOQ XO'JALIGI EKINLARINI SUG'ORISHDA MINERALLASHGAN YER OSTI SUVLARIDAN FOYDALANISH.

Egamurodov Shaxboz Shavkat o'g'li

“Tomchilatuv va intensiv sug'orish texnologiyalar” kafedrasini o'qituvchisi,

E-mail: egamurodovshaxboz8660@gmail.com,

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Anotatsiya: Xorazm viloyatida sug'oriladigan yerlarning umumiy maydoni 276,5 ming gektarni tashkil etadi. Bu yerda har yili paxta, kuzgi bug'doy, sholi va boshqa ko'plab qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladi. Shu bilan birga, sug'orish suvidan foydalanishda kamchiliklar ham borligini ta'kidlash lozim. Suv resurslarining keskin tanqisligi fonida yillik tsikldagi sug'oriladigan erlarning kompleks gektariga o'rtacha suv ta'minoti Amudaryo havzasidagi o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori.

Tayanch so'zlar: sug'oriladigan yer, paxta, hosil, fenologik kuzatishlar, agrotexnologiya, suv tanqisligi.

Использование минерализованных грунтовых вод при поливе сельскохозяйственных культур на засоленных землях

Аннотация. Общая площадь орошаемых земель в Хорезмской области составляет 276,5 тысяч га. Здесь ежегодно производится хлопок, озимая пшеница, рис и много другой сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем необходимо отметить, что в использовании оросительной воды имеются некоторые недостатки. На фоне острого дефицита водных ресурсов средняя водоподача на комплексный гектар орошаемых земель за годичный цикл превышает средних показателей по бассейну Амударьи.

Ключевые слова: орошаемые земли, хлопчатник, урожайность, фенологические наблюдения, агротехника, дефицит воды.

Use of mineralized groundwater for irrigation of agricultural crops in saline lands.

Abstract. This article is about method of sub irrigation watering near groundwater, as result the low mineralization of underground water used for crop, used to reduce amount of running water and soils of root active layer acceptable confirmed water salt carried out in the scientific research. The total area of irrigated land in the Khorezm region is 276.5 thousand ha. It annually produces cotton, winter wheat, rice and many other agricultural products. However, it should be noted that there are some drawbacks to the use of irrigation water.

Key words: irrigated land, cotton, yield, phenological observations, agricultural technology, water deficiency.

Краткая история развития. Узбекистан является одним из древнейших районов развития орошаемого земледелия в мире. По данным исследований известных историков и археологов В.Бартольда, А.Якубовского и др. строительство каналов здесь было начато в середине

второго тысячелетия до нашей эры. Первоначальное земледелие базировалось на естественных разливах рек, а затем на дельтовых протоках, из которых вода забиралась в оросительные каналы. Например, Хорезмский оазис, где было развито искусственное орошение, был назван древними китайцами - «Кангуй», т.е. краем каналов. Древнегреческие историки также отмечают, что в III-II вв. вокруг Ташкента существовали крупные оросительные каналы. Об этом писали и арабские географы – в государстве Шаш (Ташкентский оазис) были 50 утопающих в садах и виноградниках населенные пункты, некоторые, такие как Бискент (Пискент), Фарекент (Паркент), Зарекент (Заркент) сохранились до наших дней. [2]

Самым крупным научно-техническим достижением в развитии орошения на землях древнего Узбекистана в начале XX века было создание мелиоративной системы двойного назначения, которая в условиях среднего и нижнего течения рек имея заглубленные каналы, использовались для орошения подъемом воды на поля различными водоподъемными устройствами - «чигирями», а в период прекращения поливов служила в качестве дренажной системы, ограничивая подъем уровня грунтовых вод и снижая интенсивность засоления почв. [10]

В последующий период организация ирригационно-мелиоративных работ в соответствии потребностями экономики бывшего Советского Союза предусматривала укрупнение поливных участков с доведением их до размеров, позволяющих наиболее эффективно применять сельскохозяйственную технику и другие машины, перестраивать оросительную сеть на новой технической основе и создавать большое количество оросительных систем инженерного типа для повышения водообеспеченности старых и освоение новых поливных земель. [5]

Интенсивные темпы освоение новых земель, крупные недостатки в проектах освоения природных ресурсов в первую очередь водных и земельных ресурсов привели к нарастанию дефицита водных ресурсов, ухудшению качества оросительной воды в среднем и нижнем течении рек Амударьи и Сырдарьи, обострению экологической обстановки в районах Приаралья и усыханию Аральского моря. [1]

Развитие орошения в предшествующий период, при не экономном использовании оросительной воды, внесло определенные изменения в природно-мелиоративную обстановку, способствовало подъему уровня грунтовых вод на больших площадях. В условиях аридной зоны (к которой относится Узбекистан), это явление привело к увеличению засоленности и снижению продуктивности земель. Для недопущения негативного воздействия на продуктивность земель осуществлялось строительство и реконструкция систем горизонтального и вертикального дренажа. Наличие в Республике засоленных земель (около 50 % орошаемого фонда) обусловлено, как освоением массивов природно-подверженных засолению (и частично исходно – засоленных), так и вторичным засолением –

вызванным подъемом минерализованных грунтовых вод.

Орошаемая территория Хорезмской области расположена на нижнем течении Амударьи. В засушливые годы наблюдается нехватка оросительной воды. Поэтому, на основании проведенных опытов предлагается применять метод субиригации, т.е. совместное использование поверхностных и грунтовых вод при поливах хлопчатника, озимой пшеницы и других культур. Частичная компенсация дефицита влаги, производится за счет подъема грунтовых вод до уровня корневой системы. При этом, предлагается применять грунтовые воды определенной минерализации, в зависимости от конкретных климатических и почвенно-мелиоративных условий.[9]

Введение. Общая площадь орошаемых земель в Хорезмской области составляет 276,5 тысяч га. Здесь ежегодно производится хлопок, озимая пшеница, рис и много другой сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем необходимо отметить, что в использовании оросительной воды имеются некоторые недостатки. На фоне острого дефицита водных ресурсов средняя водоподача на комплексный гектар орошаемых земель за годичный цикл превышает средних показателей по бассейну Амударьи.

Несмотря на то, что средний расход оросительной воды на получение одного центнера хлопка-сырца составляет 675,7 м³, а пшеницы 430,2 м³, урожайность этих основных культур остается на низком уровне. Последнее объясняется тем, что в области слабозасоленных земель 128,39 тысяч га, средnezасоленных 96,29 тысяч га и сильно засолены 33,15 тысяч га.

Переход на бассейновый принцип управления ирригационными системами, организация ассоциаций водопользователей существенно сглаживает проблемы связанные с дефицитом водных ресурсов и ухудшением мелиоративного состояния земель. Однако, еще многие резервы повышения водообеспеченности орошаемого земледелия не задействованы в достаточной мере. В частности, издревле используемый в Хорезмском оазисе и ныне забытый эффективная метод орошения как субиригация - это совместное использование поверхностных и грунтовых вод при поливах хлопчатника, озимой пшеницы и других культур. Метод субиригации может дать ощутимую отдачу только при соответствующем научно обоснованном режиме орошения.

Поэтому в целях и задачах настоящих исследований заложена разработка водосберегающих режимов и технологий орошения хлопчатника для конкретных климатических и почвенно-мелиоративных условий, граница которых очерчена репрезентативностью опытных данных применительно производственной ситуации. Фермеры должны владеть эффективным инструментом безопасного земледелия в условиях ограниченных водных ресурсов и неблагоприятного эколого-мелиоративного состояния земель низовьев Амударьи.

Опытно-производственные исследования. Проведенный обзор

публикаций особенностей орошения сельскохозяйственных культур в условиях Хорезмской области и аналогичных условиях показал, что при уровне грунтовых вод 1,0-1,5 м и минерализации не более 2 г/л в суммарном водопотреблении хлопкового поля доля использования грунтовых вод составляет до 60%. Это позволяет сделать вывод о целесообразности совместного использования оросительных и грунтовых вод при орошении (субиригации) в отдельные фазы вегетации сельскохозяйственных культур.

Результаты исследований. По данным полевых определений величина объемной массы почвы от исходной 1,41-1,53 г/см³, на контрольном участке участках увеличилась до 1,44-1,56 г/см³, а где применялась субиригация имела тенденцию к постепенному снижению с 1,41-1,53 г/см³ до 1,39-1,47 г/см³.

ЛИТЕРАТУРА

1. Shavkat o'g'li, E. Sh, & Sirojiddin o'g'li, S. J. (2023). transition to modern water-saving irrigation technologies-the need of the time. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(5), 332-339.
2. Shaxboz, E. (2023). Zamonaviy suv tejankor sugorish texnologiyalariga otish-zamon talabi. in uz-conferences (vol. 1, no. 1, pp. 414-419).
3. Ikrom No'mon o'g, T., Mahmudovna, R. M., & Egamurodov Sh.Sh. (2023). vegetatsiya davrida yer osti suvlaridan qishloq xo 'jaligi ekinlar (kungaboqar) ni yetishtirishda bo 'ladigan ta'sirni aniqlash. Journal of new century innovations, 37(2), 3-9.4.
4. Shaxboz, E., & Firdavs, Z. (2023). yaylovlarda lokal sug 'orish tarmoqlari hisobi. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 396-400).
5. Nurov, D. E. (2014). application of drip irrigation technology for cotton growing in conditions of water shortage. the way of science, 24.
6. ФОЗИЛОВ, Ш. Г., НУРОВ, Д. Э. (2021). особенности современных водосберегающих технологий полива. In Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2021 (pp. 312-314).
7. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
8. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461-464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
9. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504-509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
10. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514-519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
11. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
12. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-

- Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
13. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
14. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
15. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
16. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
17. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
18. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
19. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
20. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
21. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
22. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
23. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
24. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
25. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
26. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
27. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).
28. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).
29. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.